

SPORTCHILARNING MUSOBAQAGA TAYYORLASH BOSQICHI

Tursunboyev Otabek Oybek o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada sportchilarning musobaqaga tayyorlash bosqichlari haqida fikr yuritiladi.

Abstract: This article reflects on the stages of training athletes for competition.

Аннотация: В этой статье рассматриваются этапы подготовки спортсменов к соревнованиям.

Kalit so'zlar: boshlang'ich tayyorgarlik, bevosita tayyorgarlik, musobaqalardan keyingi bosqich, musobaqalarda faol ishtirok etish, mashg'ulotlarning o'tish davri.

Key words: initial preparation, direct preparation, the stage after competitions, active participation in competitions, the transition period of training.

Ключевые слова: начальная подготовка, непосредственная подготовка, этап после соревнований, активное участие в соревнованиях, переходный период обучения.

Sport musobaqalari o'ziga xos faoliyat bo'lib raqiblarning harakatini tartibga solishda katta rol o'ynaydi, ularning ayrim qobiliyatlarini ob'ektiv ravishda solishtirib ko'rishga va jismoniy sifatlarni maksimal darajada namoyon bo'lishini musobaqa davomida harakatlanishni maksimal darajada ta'minlashga imkoniyat yaratadi. Musobaqada bevosita bajariladigan harakatlarning, boshqarilish sharoitlarini va yutuqlarini baholash usullarini tenglashtirish hisobiga amalga oshiriladi. Bu tenglashtirish musobaqalar o'tkazishning umumiy me'yorlari sifatida muayyan qoidalar bilan mustahkamlanadi. Musobaqalarda asosiy o'rinlarni absolyut birinchiliklar (shaxsiy va jamoa) dunyo va olimpiyada o'yinlari ham egallaydi. Bunday asosiy maqsadga yo'naltirilgan musobaqalar sportchini

tayyorlashga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Shunga ko'ra, mashg'ulotning ayrim boskichlari rejalashtiriladi, yuqori sport natijalarga optimal ravishda tayyorlash vaqti va boshqalar aniqlanadi. Boshqa ko'pgina musobaqalar tayyorgarlik uchun o'tkaziladi. Sport mashg'ulotlarini umumiy vaqtdan 10-15% musobaqa vaqtini aniqlaydi.

Sportchilarning musobaqalarga tayyorgarlik bosqichi 5 ta bosqichda amalga oshiriladi:

1. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi.
2. Bevosita tayyorgarlik bosqichi.
3. Musobaqalarda faol ishtirok etish bosqichi.
4. Musobaqalardan keyingi bosqich.
5. Mashg'ulotlarning o'tish davri.

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi asosiy vazifalari texnik, taktik harakatlarning yangi variantlarini o'zlashtirish. Bu yaqinda o'tkaziladigan musobaqa uchun bevosita tayyorgarlik ko'rish uchun ishlatiladi. Ikki hafta nazarda tutiladi.

Bevosita tayyorgarlik bosqichi bu sportchining muvoffaqiyatli ishtirok etishi uchun yo'naltirilgan. Sportchining yakka tartibda hususiyatlariga bog'liq bo'lib, tayyorgarlik davri 20-30 kunni tashkil etadi.

Musobaqalarda faol ishtirok etish bosqichi. Bunda sportchilar mahoratini takomillashuvi amalga oshiriladi. Bu bosqichning vazifasi muvoffaqiyatli chiqish va yuqori natijalarni olish hisoblanadi. 8-10 soat sayrga chiqish, asablarni tinchlantirish, me'yoriy uyquv vaqti hisoblanadi.

Musobaqalardan keyingi bosqich. Musobaqalarda ishtirok etishning jismoniy kuchining katta miqdorda sarf qilinishi va ayniqsa asab energiyasining yo'qotilishi bilan bog'liq. Shu sababli musobaqada chiqish qilishdan keyin qayta tiklanish uchun saqlanishi maqsadlarida qisqa muddatli dam olish (2-7 kun davomida) rejalashtiriladi.

Mashg'ulotlarning o'tish davri. O'tish davri yil davomidagi

mashg'ulotlarning tarkibiy qismi hisoblanadi. Yil davomidagi silkdan o'tish davri tarkibi davomiyligidagi qattiq mashg'ulotlarga to'yingan musobaqalarda tizimli tarzda ishtirok etishdan tarkib topgan asosiy davrdan keyin keladi. O'tish davrining davomiyligi taxminan 25-30 kunni tashkil etadi va sportchilarning shaxsiy hususiyatlariga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Tanlangan sport turi nazariyasi va uslubiyati fani**
2. <https://genderi.org/sport-musobaqalari-va-sportchilarni-tayyorlash-tizimi.html>
3. <https://muhaz.org/1-mavzu-musobaqa-turlari-reja.html?page=9>